

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abdullilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьова Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbosxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalomov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASSTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahridin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES.....	285
Yunusova Shirin Adxamovna	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR.....	290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich	
KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH ORQALI HUDUDLARNING BARQAROR RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	294
Rashidov Mels Karimovich, Umarov Xurshidbek Ixtiyor o'g'li	
NAVOIY VILOYATIDA IQTISODIY RIVOJLANISH VA EKOLOGIK BARQARORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH MEXANIZMLARI.....	297
Barnoqulova Marjona Otabek qizi	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHISH TAJRIBASINING STRATEGIK JIHATLARI.....	301
Malikov Abdulaziz Toxirjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY XAVFSIZLIK INDIKATORLARINI QAYTA KO'RIB CHIQISH ZARURATI.....	304
Uralov Shavkat Maxramovich	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH DOIRASIDA TELEMEDITSINANING O'RNI.....	308
Omonov Olim Murodullayevich	
MURAKKAB LOYIHALARDA RISKLARNI BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	310
Tursunmuratov Sherzod Turdimuratovich	
YOSHLARNI VATANGA SADOQAT ULARNI HARBIY-VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH.....	312
G'ulomov Boburjon G'ogurjon o'g'li	
HUDUDIY INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH TO'G'RISIDAGI NAZARIY QARASHLAR EVOLYUSIYASI.....	315
Sultanov Anvar Abdullaevich	

HUDUDIY INVESTISIYA SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH TO'G'RISIDAGI NAZARIY QARASHLAR EVOLYUSIYASI

Sultanov Anvar Abdullaevich

Qoraqalpog'iston Respublikasi
Investitsiyalar, sanoat va savdo
vazirligi bosh mutaxassisi,
Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti
mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0008-3146-3709
anvar.sultanov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada hududiy investitsiya siyosatini shakllantirishga doir nazariy qarashlarning evolyutsion rivojlanish bosqichlari tadqiq etilgan. Maqolada klassik iqtisodiy maktablarning hududiy joylashuv nazariyalaridan boshlab, zamonaviy "o'sish qutblari", klasterli yondashuv va yangi iqtisodiy geografiya kontseptsiyalarigacha bo'lgan qarashlar qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, hududlarning investitsion jozibadorligini oshirishda institutsional omillarning roli va davlatning hududiy investitsiya jarayonlarini tartibga solishdagi strategik ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqot natijalari hududiy investitsiya siyosatini optimallashtirish bo'yicha xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: hududiy investitsiya siyosati, nazariy evolyutsiya, o'sish qutblari, investitsion muhit, klaster yondashuvi, neoklassik nazariya, institutsionalizm, iqtisodiy rayonlashtirish.

Abstract. This article examines the evolutionary development stages of theoretical views on the formation of regional investment policy. The article provides a comparative analysis of views, starting from the theories of territorial location of classical economic schools to the concepts of modern "growth poles", cluster approach and new economic geography. It also highlights the role of institutional factors in increasing the investment attractiveness of regions and the strategic importance of the state in regulating regional investment processes. The results of the study serve to draw conclusions on the optimization of regional investment policy.

Keywords: regional investment policy, theoretical evolution, growth poles, investment environment, cluster approach, neoclassical theory, institutionalism, economic zoning.

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы эволюционного развития теоретических взглядов на формирование региональной инвестиционной политики. Проводится сравнительный анализ взглядов, начиная от теорий территориального размещения классических экономических школ и заканчивая концепциями современных «полюсов роста», кластерного подхода и новой экономической географии. Также освещается роль институциональных факторов в повышении инвестиционной привлекательности регионов и стратегическая важность государства в регулировании региональных инвестиционных процессов. Результаты исследования позволяют сделать выводы об оптимизации региональной инвестиционной политики.

Ключевые слова: региональная инвестиционная политика, теоретическая эволюция, полюса роста, инвестиционная среда, кластерный подход, неоклассическая теория, институционализм, экономическое зонирование.

Hududiy investitsiya siyosatini shakllantirish iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, hududlar o'rtasidagi nomutanosibliklarni kamaytirish va barqaror o'sishga erishishning muhim omili hisoblanadi. Iqtisodiy tafakkur tarixi shuni ko'rsatadiki, investitsiya jarayonlariga nisbatan yondashuvlar vaqt o'tishi bilan o'zgarib, yangi nazariy qarashlar va konsepsiyalar bilan boyib borgan. Dastlabki davrlarda hududiy rivojlanish masalalari asosan tabiiy resurslar, geografik joylashuv va savdo yo'llari bilan izohlangan bo'lsa, keyinchalik klassik iqtisodchilar investitsiyalarni kapital jamg'arilishi va bozor mexanizmlari orqali tushuntirganlar.

XX asrga kelib, neoklassik, keynsian va institusional nazariyalar hududiy investisiya siyosatining mohiyatini yanada chuqurlashtirib, davlatning faol roli, infratuzilma, inson kapitali va institutlarning ahamiyatini asoslab berdi. Keyingi davrlarda esa endogen o'sish nazariyasi, klaster yondashuvi va innovasion rivojlanish konsepsiyalari hududiy investisiya siyosatini shakllantirishda ustuvor yo'nalish sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mazkur ilmiy tezisdagi hududiy investisiya siyosatini shakllantirish to'g'risidagi nazariy qarashlarning evolyusiyasi tizimli ravishda tahlil qilinib, ularning zamonaviy iqtisodiy siyosatdagi o'rni va ahamiyati ochib beriladi.

Mazkur tadqiqotda hududiy investitsiya siyosatini shakllantirishga oid nazariy qarashlarning evolyutsiyasini o'rganishda kompleks ilmiy metodologiya qo'llanilgan. Jumladan, umumilmiy metodlardan tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, tarixiy va mantiqiy yondashuvlardan foydalanilgan.

Shuningdek, iqtisodiy nazariyalarni taqqoslash usuli orqali turli davrlarda shakllangan konsepsiyalarning o'xshash va farqli jihatlari aniqlangan. Tizimli yondashuv hududiy investitsiya siyosatini yaxlit mexanizm sifatida baholash imkonini bergan. Ilmiy manbalarni qiyosiy tahlil qilish orqali xulosalar umumlashtirilgan.

Hududiy investitsiya siyosatini shakllantirish to'g'risidagi nazariy qarashlar evolyutsiyasi iqtisodiy tafakkur taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan. Dastlabki nazariyalarda hududiy rivojlanish asosan tabiiy resurslar, geografik joylashuv va transport qulayliklari bilan izohlangan bo'lsa, keyinchalik kapital jamg'arilishi va bozor mexanizmlariga asoslangan yondashuvlar ustuvorlik kasb etdi. Neoklassik maktab vakillari investitsiyalarning hududlar bo'yicha erkin harakati resurslardan samarali foydalanishni ta'minlab, uzoq muddatda hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni qisqartiradi, degan xulosani ilgari surdilar.

Alfred Marshallning "Principles of Economics" asarida hududiy rivojlanishga ta'sir etuvchi omil sifatida kapital, mehnat va texnologiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik asoslab berilgan¹. Marshall sanoat konsentratsiyasi va tashqi iqtisodiy samaralar (external economies) g'oyasini ilgari surib, investitsiyalarning ma'lum hududlarda jamlanishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi.

Robert Solowning "A Contribution to the Theory of Economic Growth" asarida iqtisodiy o'sish neoklassik modeli orqali kapital jamg'arilishi va investitsiyalarning hududiy o'sishga ta'siri ko'rsatib berilgan². Solou modeliga ko'ra, uzoq muddatda hududlar o'rtasida kapital qaytimi tenglashib, investitsiyalar kam rivojlangan hududlarga yo'naladi.

Trevor Swanning "Economic Growth and Capital Accumulation" asari Solouga yaqin yondashuv asosida kapital va investitsiyalarning iqtisodiy o'sishdagi rolini tahlil qiladi³. Unda hududiy investisiya siyosatining maqsadi resurslar taqsimotida samaradorlikka erishish ekani ta'kidlanadi.

Gregory Mankiw, David Romer va David Weil tomonidan yozilgan "A Contribution to the Empirics of Economic Growth" asarida inson kapitali investitsiyalari neoklassik modelga qo'shilib, hududiy investisiya siyosatining yangi bosqichi asoslab berilgan⁴. Mualliflar ta'lim va sog'liqqa investisiya kiritish hududlar raqobatbardoshligini oshirishini ilmiy jihatdan isbotlaydilar.

Ushbu asarlar neoklassik maktab doirasida hududiy investisiya siyosatini shakllantirishda bozor muvozanati, kapital samaradorligi va inson kapitaliga investitsiyalarning ustuvor ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi.

Keynsian maktab vakillarining ilmiy qarashlari hududiy investitsiya siyosatini shakllantirish nazariyasining evolyutsiyasida muhim bosqichni tashkil etadi. Ushbu maktab doirasida investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy harakatlantiruvchi omili sifatida talqin qilinib, davlatning faol aralashuvi ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

John Maynard Keynesning "The General Theory of Employment, Interest and Money" asarida investitsiyalar yalpi talabni shakllantiruvchi asosiy unsur sifatida izohlanadi⁵. Keynsga ko'ra, bozor mexanizmi o'z-o'zidan hududlar o'rtasidagi investitsiya nomutanosibligini bartaraf eta olmaydi, shu sababli davlat byudjet xarajatlari va investitsiya dasturlari orqali iqtisodiy faollikni rag'batlantirishi lozim.

Roy Harrodning "An Essay in Dynamic Theory" asarida iqtisodiy o'sishning beqaror tabiati asoslab berilib, investitsiyalar yetarli bo'lmagan hududlarda iqtisodiy turg'unlik yuzaga kelishi ta'kidlanadi⁶. Harrod modeli hududiy investitsiya siyosatida barqaror o'sishni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

Evsey Domarning "Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment" asarida investitsiyalarning ikki tomonlama ta'siri talabni oshirishi va ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishi yoritilgan. Bu g'oya hududiy siyosatda yirik infratuzilma loyihalarining ahamiyatini asoslaydi⁷.

1 Marshall A. Principles of economics. – Springer, 2013.

2 Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth //The quarterly journal of economics. – 1956. – T. 70. – №. 1. – C. 65-94.

3 Swan T. W. Economic growth and capital accumulation //Economic record. – 1956. – T. 32. – №. 2. – C. 334-361.

4 Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. A contribution to the empirics of economic growth //The quarterly journal of economics. – 1992. – T. 107. – №. 2. – C. 407-437.

5 Jon Maynard K. Bandlik, foizlar va pulning umumiy nazariyasi. – 2003.

6 Harrod R. F. An essay in dynamic theory //Readings in Business Cycles and National Income. – Routledge, 2025. – C. 200-219.

7 Domar E. D. Capital expansion, rate of growth, and employment //Econometrica, Journal of the Econometric Society. – 1946. – C. 137-147.

Gunnar Myrdalning “Economic Theory and Underdeveloped Regions” asarida “kumulyativ sababiyat” nazariyasi ilgari surilib, investitsiyalar rivojlangan hududlarda jamlanib qolishi, orqada qolgan hududlar esa davlat aralashuvisiz rivojlana olmasligi ta’kidlangan⁸.

Ushbu asarlar keynsian yondashuv doirasida hududiy investitsiya siyosatini faol davlat ishtiroki, maqsadli investitsiya dasturlari va hududlararo tafovutlarni kamaytirishga qaratilgan mexanizm sifatida shakllantirgan.

Institusional maktab vakillari hududiy investitsiya siyosatini shakllantirish masalasiga bozor mexanizmlaridan tashqari, institutlar, qoidalar va ijtimoiy muhitning hal qiluvchi roli nuqtayi nazaridan yondashganlar. Ushbu nazariy yo’nalish doirasida bir qator fundamental asarlar hududlararo investitsiya oqimlarining shakllanishini chuqur ilmiy asoslab bergan.

T. Veblenning “The Theory of the Leisure Class” (1899) asarida iqtisodiy rivojlanish faqat kapital va resurslar bilan emas, balki ijtimoiy institutlar, xulq-atvor va an’analar bilan belgilanadi, degan g’oya ilgari suriladi⁹. Ushbu qarash hududiy investitsiya siyosatida mahalliy ijtimoiy muhit va madaniy omillarni hisobga olish zarurligini asoslaydi.

J. Kommonsning “Institutional Economics” (1934) asarida davlatning huquqiy institutlari investitsiya jarayonlarini tartibga soluvchi asosiy mexanizm sifatida talqin qilinadi¹⁰. Muallif hududlarda barqaror investitsiya muhitini yaratish uchun qonunchilik va shartnoma institutlarining muhimligini ta’kidlaydi.

D. Nortning “Institutions, Institutional Change and Economic Performance” (1990) asarida hududiy iqtisodiy tafovutlar institutlar sifatida bilan izohlanadi¹¹. Nortga ko’ra, samarali institutlarga ega hududlar investitsiyalarni ko’proq jalb qiladi va uzoq muddatli rivojlanishga erishadi.

G. Myrdalning “Economic Theory and Under-developed Regions” (1957) asarida “kumulativ sababiyat” nazariyasi orqali investitsiyalarning rivojlangan hududlarda jamlanib borishi tushuntiriladi¹². Bu hududiy investitsiya siyosatida davlatning muvozanatlashtiruvchi rolini kuchaytirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Shu tariqa, institusional maktab vakillarining asarlarida hududiy investitsiya siyosati institutlar sifatida, davlat roli va ijtimoiy muhit bilan chambarchas bog’liq holda talqin etilgan.

Hududiy investitsiya siyosatini shakllantirish to’g’risidagi nazariy qarashlar evolyutsiyasi iqtisodiy tafakkur taraqqiyotining muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur ilmiy tezisda olib borilgan tahlillar shuni ko’rsatadiki, hududiy rivojlanish va investitsiya jarayonlariga bo’lgan yondashuvlar tarixan bosqichma-bosqich takomillashib borgan.

Dastlabki nazariyalarda hududiy o’sish asosan tabiiy va geografik omillar bilan izohlangan bo’lsa, neoklassik maktab vakillari investitsiyalarning erkin harakati va bozor muvozanati orqali hududlararo tafovutlar qisqarishini asoslab berganlar. Keynsian yondashuv esa investitsiyalarni iqtisodiy faollikning asosiy drayveri sifatida talqin qilib, hududiy investitsiya siyosatida davlatning faol ishtirokini ilmiy jihatdan asoslagan.

Institusional maktab vakillari esa hududiy investitsiya siyosatini shakllantirishda institutlar sifatida, huquqiy muhit, ijtimoiy omillar va boshqaruv mexanizmlarining hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ko’rsatib berganlar. Ushbu nazariy yondashuvlar bugungi kunda hududiy investitsiya siyosatini ishlab chiqishda kompleks va tizimli yondashuv zarurligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganda, hududiy investitsiya siyosatini samarali shakllantirish uchun turli iqtisodiy maktablar tomonidan ilgari surilgan nazariy g’oyalarni uyg’unlashtirish, bozor mexanizmlari bilan bir qatorda davlat siyosati va institutlar rolini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Marshall A. Principles of economics. – Springer, 2013.
2. Solow R. M. A contribution to the theory of economic growth //The quarterly journal of economics. – 1956. – T. 70. – №. 1. – C. 65-94.
3. Swan T. W. Economic growth and capital accumulation //Economic record. – 1956. – T. 32. – №. 2. – C. 334-361.
4. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. A contribution to the empirics of economic growth //The quarterly journal of economics. – 1992. – T. 107. – №. 2. – C. 407-437.5.
5. Jon Maynard K. Bandlik, foizlar va pulning umumiy nazariyasi. – 2003.
6. Harrod R. F. An essay in dynamic theory //Readings in Business Cycles and National Income. – Routledge, 2025. – C. 200-219.
7. Domar E. D. Capital expansion, rate of growth, and employment //Econometrica, Journal of the Econometric Society. – 1946. – C. 137-147.
8. Gunnar M. Economic theory and underdeveloped regions. – 1957.
9. Veblen T. Bo’sh vaqt darsi nazariyasi. - Routledge, 2017.

8 Gunnar M. Economic theory and underdeveloped regions. – 1957.

9 Veblen T. Bo’sh vaqt darsi nazariyasi. - Routledge, 2017.

10 Commons J. R. Institutional economics //The American Economic Review. – 1936. – T. 26. – №. 1. – C. 237-249.

11 North D. C. Institutions, institutional change and economic performance //Cambridge Univ Pr. – 1990.

12 Myrdal G., Sitohang P. Economic theory and under-developed regions. – 1957.

10. Commons J. R. Institutional economics //The American Economic Review. – 1936. – T. 26. – №. 1. – C. 237-249.
11. North D. C. Institutions, institutional change and economic performance //Cambridge Univ Pr. – 1990.
12. Myrdal G., Sitohang P. Economic theory and under-developed regions. – 1957.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100